
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.18693329

Карелина Е. В.

Карелина Екатерина Владимировна, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, д. 77, ул. Политехническая, Саратов, Приволжский федеральный округ, Россия, 410054. E-mail: kvita@bk.ru.

Самоотношение и стиль управления руководителя: теоретико-психологический анализ взаимосвязи

Аннотация. В статье проведен теоретический анализ взаимосвязи самоотношения личности и стиля управления руководителей. Самоотношение, понимаемое как комплексное образование (по модели В.В. Столина и С.Р. Пантिलеева), рассматривается в качестве психологического фундамента управленческой деятельности. Проанализированы ключевые подходы к стилям управления. Теоретически обоснованы связи между компонентами самоотношения (самоуважение, аутосимпатия, самопринятие) и аспектами управленческого поведения: принятием решений, делегированием, контролем и построением отношений. Вывод статьи заключается в том, что зрелое, позитивное самоотношение — условие эффективного и гибкого руководства, в то время как его деформации ведут к ригидным и деструктивным практикам. Подчеркивается важность диагностики самоотношения в оценке и развитии управленческих кадров.

Ключевые слова: самоотношение, стиль управления, руководитель, самопринятие, «Я-концепция», трансформационное лидерство, личностные детерминанты, управленческое поведение, психология управления, эффективность руководства.

Karelina E. V.

Karelina Ekaterina Vladimirovna, Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, 77 Politekhnikeskaya St., Saratov, Volga Federal District, Russia, 410054. E-mail: kvita@bk.ru.

Self-attitude and management style of a leader: a theoretical and psychological analysis of the relationship

Abstract. This article provides a theoretical analysis of the relationship between an individual's self-concept and the management style of managers. Self-concept, understood as a complex entity (based on the model of V.V. Stolin and S.R. Pantileev), is considered the psychological foun-

dation of management activity. Key approaches to management styles are analyzed. The links between self-concept components (self-esteem, self-sympathy, self-acceptance) and aspects of managerial behavior, such as decision-making, delegation, control, and relationship building, are theoretically substantiated. The article concludes that a mature, positive self-concept is a prerequisite for effective and flexible management, while its distortions lead to rigid and destructive practices. The importance of self-concept diagnostics in the assessment and development of management personnel is emphasized.

Key words: self-attitude, management style, leader, self-acceptance, self-concept, transformational leadership, personal determinants, managerial behavior, management psychology, management effectiveness.

Введение. Самоотношение понимается как общее и устойчивое чувство человека к самому себе, интегрирующее все его переживания и оценки. Это эмоционально-ценностное переживание собственного «Я», которое отвечает на вопрос «Как я к себе отношусь?». В контексте управленческой деятельности самоотношение перестаёт быть сугубо личным феноменом и приобретает статус профессионально важного качества личности, влияя на решения, стиль руководства и атмосферу в коллективе.

Основные теоретические подходы.

В научной литературе существует тонкое различие между смежными понятиями. «Я-концепция» представляет собой когнитивную карту личности — совокупность знаний и представлений о себе («Кто я?»), включающую образ Я, самооценку и поведенческий компонент. Самооценка является сравнительной и конкретной оценкой своих способностей и успехов, часто ориентированной на внешние критерии [2, с. 31–52]. В отличие от них, самоотношение — это более глубокое и стабильное образование, эмоционально-оценочный стержень «Я-концепции». Оно может включать критику неудач (низкую самооценку в моменте), но сохранять общий фон доброго, принимающего отношения к себе.

К. Роджерс рассматривал безусловное позитивное самоотношение как центральное условие психического здоровья и самоактуализации личности [4, с. 92]. Самопринятие, как ключевой компонент здорового самоотношения, представляет собой отказ от «войны с собой», призна-

ние и интеграцию всех своих сторон, включая слабые и уязвимые. Э. Фромм подчёркивал, что подлинная любовь к себе (высшая форма самопринятия) не эгоистична, а является основой для плодотворных отношений с другими [6, с. 6].

Одной из наиболее методологически обоснованных моделей в отечественной психологии является концепция самоотношения В.В. Столина и С.Р. Панталева. Согласно ей, самоотношение — это иерархическая структура, состоящая из общего самоотношения, дифференцированных самооценок и конкретных эмоционально-оценочных реакций. В её основе лежит диагностируемый с помощью опросника самоотношения (ОСО) комплекс взаимосвязанных компонентов, которые можно сгруппировать в три блока [3, с. 9; 5, с. 39]:

Блок I: Ядро самоотношения. Включает самоуважение (оценку себя как деятеля, ощущение компетентности и успешности) и аутосимпатию (тёплое, приятное отношение к себе как к личности, вне зависимости от успехов). Дисбаланс между ними порождает внутренние конфликты (например, перфекционист уважает себя за достижения, но не испытывает симпатии).

Блок II: Аспекты целостного отношения к себе. Включает самоинтерес/самопринятие (степень интереса к своему внутреннему миру, ощущение его ценности) и самообвинение (склонность к критике и концентрации на недостатках).

Блок III: Регуляторные и социальные аспекты. Включает саморуководство (ощущение себя как источника активно-

сти и контроля над своей жизнью, внутренний локус контроля), ожидаемое отношение от других (проекцию собственного самоотношения на окружающих) и самооценку (чувство значимости для значимых других).

Данная модель имеет высокую практическую ценность для психологии управления, так как позволяет точно диагностировать «слабые звенья» в структуре самоотношения руководителя (например, низкое саморуководство, ведущее к страху ответственности) и выстраивать адресные программы развития.

Психология стиля управления.

Стиль управления — это устойчивая, индивидуально-типологическая система методов, приёмов и форм взаимодействия руководителя с подчинёнными, обусловленная его личностными качествами и объективными условиями деятельности.

Классическое исследование К. Левина, Р. Липпитта и Р. Уайта позволило выделить три базовых стиля:

1. Авторитарный: концентрация власти у руководителя, единоличное принятие решений, жёсткий контроль. Эффективен в кризисных ситуациях, но ведёт к падению инициативы и неблагоприятному социально-психологическому климату.

2. Демократический: коллегиальное принятие решений, делегирование полномочий, ориентация на человека и отношения. Способствует росту ответственности и удовлетворённости, наиболее предпочтителен для стабильного развития.

3. Попустительский: минимальное вмешательство руководителя, отсутствие контроля. Наименее эффективен, ведёт к хаосу и низкой продуктивности [10, с. 273].

Наиболее современные подходы предлагают более детализированные модели:

Транзакционный стиль основан на сделке «вознаграждение-наказание». Эффективен для рутинных задач [1, с. 22; 7, с. 424]. Например, руководитель четко

оговаривает, какое премирование или продвижение последует за выполнение конкретных плановых показателей.

Трансформационный стиль нацелен на преобразование последователей и организации через вдохновение видением, интеллектуальную стимуляцию и индивидуальный подход. Критически важен в периоды изменений [1, с. 22; 7, с. 206].

Ситуационный подход (П. Херси, К. Бланшар) утверждает, что эффективный стиль зависит от «зрелости» подчинённых (компетентности и мотивации), варьируясь от указаний (для незрелых) до делегирования (для высокозрелых) [9, с. 76].

Сервисное лидерство (Р. Гринлиф) ставит во главу угла служение потребностям и развитию сотрудников [8, с. 2].

Формирование стиля управления детерминировано комплексом личностных факторов:

1. Ценности и установки (например, дихотомия «Теории X и Y» Д. МакГрегора [11, с. 310]).

2. Индивидуально-психологические особенности («Большая пятёрка»: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм, открытость опыту).

3. Уровень эмоционального интеллекта (EQ), определяющий способность к эмпатии и управлению отношениями.

4. Система мотивов (потребность во власти, достижениях, принадлежности).

Эффективный руководитель XXI века — это «мультистилевой» менеджер, гибко применяющий разные подходы в зависимости от ситуации.

Взаимосвязь самоотношения и стиля управления.

Проведённый анализ позволяет выявить систему взаимосвязей между компонентами самоотношения руководителя и характеристиками его стиля управления.

Адекватно высокая самооценка формирует основу для уверенных, взвешенных и своевременных решений. Руководитель адекватно оценивает риски, ставит реалистичные цели и воспринимает

критику как ресурс. Заниженная самооценка порождает прокрастинацию, избыточную осторожность, конформизм и нерешительность в кризисных ситуациях. Завышенная самооценка ведёт к неоправданному риску, игнорированию экспертных мнений и обвинению окружающих в неудачах.

Самопринятие является фундаментом для аутентичности — способности быть собой в профессиональных отношениях. Руководитель, не принимающий себя, вынужден тратить ресурсы на поддержание «фасада» идеального лидера, что создаёт барьеры для искренней коммуникации и обратной связи. Это порождает формализм, культуру страха и избегания ошибок.

Напротив, аутентичный лидер, обладающий самопринятием:

- Способен к уязвимости (признать ошибку, сказать «не знаю»), что укрепляет доверие и человеческий авторитет руководителя.

- Проявляет эмпатию, так как, находясь в контакте с собственными чувствами, может понять чувства других.

- Эффективно делегирует полномочия, не видя в компетентности подчинённых угрозы для себя.

Склонность к манипуляциям является маркером низкого самопринятия и неустойчивой самооценки. Руководитель, не уверенный в своём авторитете, прибегает к скрытым тактикам управления. Аутентичный лидер использует прямые и открытые коммуникации.

Делегирование и контроль напрямую зависят от самоуважения и саморуководства. Низкое самоуважение порождает страх потери контроля и ведёт к микроменеджменту. Высокое саморуководство позволяет доверять команде, делегируя ответственность и право на инициативу, используя контроль как поддержку, а не надзор.

Ожидаемое отношение от других проецируется на коммуникацию с коллективом и вышестоящим руководством. Руководитель, ожидающий негативной оценки, может занимать оборонительную или, наоборот, агрессивную позицию, затрудняющую конструктивный диалог.

Таким образом, зрелое самоотношение, характеризующееся адекватным самоуважением, высокой аутосимпатией, развитым саморуководством и самопринятием, создаёт психологическую базу для демократического, партнерского, трансформационного и сервисного стилей руководства. Деформации в структуре самоотношения закономерно приводят к авторитарным, транзакционно-жестким или попустительским моделям поведения, ограничивающим эффективность управления.

Заключение.

Теоретический анализ подтвердил, что самоотношение руководителя является системообразующей психологической характеристикой, комплексно влияющей на стиль управления. Установлено, что различные компоненты самоотношения (самоуважение, аутосимпатия, самопринятие, саморуководство) детерминируют ключевые аспекты управленческой деятельности: от стратегического принятия решений до повседневных коммуникативных практик.

Однако констатация данной связи на концептуальном уровне недостаточна. Наблюдается существенный разрыв между теоретическим пониманием важности самоотношения и его практическим учётом в HR-процессах. Современные системы оценки руководителей, как правило, фокусируются на внешних результатах и поведенческих индикаторах (KPI, метод «360 градусов»), не затрагивая глубинных психологических причин этого поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бас Б. М. От транзакционного к трансформационному лидерству: обучение тому, как делиться видением // Организационная динамика. 1990. Т. 18, № 3. С. 19–31.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Москва: Прогресс, 1986. 420 с.
3. Пантлеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1991. 108 с.
4. Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерапию. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2017. 480 с.
5. Столин В. В. Самосознание личности. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 284 с.
6. Фромм Э. Искусство любить. Москва: Издательство АСТ, 2023. 224 с.
7. Burns J. M. Leadership. New York: Harper & Row, 1978. 530 p.
8. Greenleaf R. K. The Servant as Leader. Atlanta: The Greenleaf Center, 1970. 37 p.
9. Hersey P., Blanchard K. H. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969. 400 p.
10. Lewin K., Lippitt R., White R. K. Patterns of aggressive behavior in experimentally created “social climates” // Journal of Social Psychology. 1939. Vol. 10. P. 271–299.
11. McGregor D. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill, 1960. 246 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bas B. M. Ot transakcionnogo k transformacionnomu liderstvu: obuchenie tomu, kak delit'sja videniem // Organizacionnaja dinamika. 1990. T. 18, № 3. S. 19–31.
2. Berns R. Razvitie Ja-koncepcii i vospitanie. Moskva: Progress, 1986. 420 s.
3. Pantileev S. R. Samootnoshenie kak jemocional'no-ocenochnaja sistema. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1991. 108 s.
4. Rodzhers K. Stanovlenie lichnosti. Vzgljad na psihoterapiju. Moskva: Institut obshhegumanitarnyh issledovanij, 2017. 480 s.
5. Stolin V. V. Samosoznanie lichnosti. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983. 284 s.
6. Fromm Je. Iskustvo ljubit'. Moskva: Izdatel'stvo AST, 2023. 224 s.
7. Burns J. M. Leadership. New York: Harper & Row, 1978. 530 p.
8. Greenleaf R. K. The Servant as Leader. Atlanta: The Greenleaf Center, 1970. 37 p.
9. Hersey P., Blanchard K. H. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969. 400 p.
10. Lewin K., Lippitt R., White R. K. Patterns of aggressive behavior in experimentally created “social climates” // Journal of Social Psychology. 1939. Vol. 10. P. 271–299.
11. McGregor D. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill, 1960. 246 p.

Поступила в редакцию: 08.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.